

Alohida yordamga ehtiyoji bo'lgan boshlangich sinf o'quvchilarida nutqiy muloqotni shakllantirishni takomillashtirish

Qo'qon universiteti Pedagogika va psixologiya kafedrasida o'qituvchisi Yuldashev Sodirjon Jurayevich

ABSTRACT

This scientific study is devoted to improving the process of forming speech communication in primary school students with special educational needs, in which the pedagogical, psychological and correctional foundations of the development of oral speech in special education settings are analyzed. The study develops scientific foundations based on the normative and legal documents adopted in the Republic of Uzbekistan on the development of inclusive and special education, the peculiarities of the speech and communicative development of children with mental retardation, and the psychological mechanisms of communication in the formation of speech communication. The concepts of advanced foreign and domestic scientists on the topic, including such classics as L.S. Vygotsky, A.N. Leontiev, M.I. Lisina, and the research of Uzbek defectologists, are analyzed, and inconsistencies in existing approaches are identified. The study substantiates the need to develop effective tools and technologies for the development of oral communication skills in students with moderate and severe mental retardation. As a result of experimental work, new pedagogical technologies based on an interactive approach to the formation of speech communication were proposed, and their practical effectiveness was proven. The results obtained are of practical importance for special education organizations, speech therapists, defectologists, and primary school teachers, and serve to improve the socialization and communicative competence of children with special educational needs.

KEYWORDS

students with special educational needs; speech communication; oral speech; communicative competence; intellectual disability; inclusive education; special education; speech therapy; correctional pedagogy; interactive technologies; psycholinguistics; speech development; communication mechanisms; experimental testing.

ANNOTATSIYA

Ushbu ilmiy tadqiqot alohida ta'limga ehtiyoji bo'lgan boshlang'ich sinf o'quvchilarida nutqiy muloqotni shakllantirish jarayonini takomillashtirishga bag'ishlangan bo'lib, unda maxsus ta'lim sharoitida og'zaki nutqni rivojlantirishning pedagogik, psixologik va korreksion asoslari tahlil qilingan. Tadqiqotda O'zbekiston Respublikasida inklyuziv va maxsus ta'limni rivojlantirishga doir qabul qilingan normativ-huquqiy hujjatlar, aqli zaif bolalar nutqiy va kommunikativ rivojlanishidagi o'ziga xosliklar hamda nutqiy muloqotni shakllantirishda muloqotning psixologik mexanizmlariga tayangan holda ilmiy asoslar ishlab chiqilgan. Mavzuga oid ilg'or xorijiy va mahalliy olimlarning konsepsiyalari, jumladan, L.S. Vigotskiy, A.N. Leontev, M.I. Lisina kabi klassiklar hamda o'zbek defektolog olimlarining tadqiqotlari tahlil qilinib, mavjud yondashuvlardagi nomuvofiqliklar aniqlangan. Tadqiqotda o'rta va og'ir darajadagi aqliy rivojlanishida nuqsoni bo'lgan o'quvchilarda og'zaki muloqot malakalarini rivojlantirish bo'yicha samarali vosita va texnologiyalar ishlab chiqish zarurligi asoslab berilgan. Tajriba-sinov ishlari natijasida nutqiy muloqotni shakllantirishning interfaol yondashuv asosidagi yangi pedagogik texnologiyalari taklif etilib, ularning amaliy

samaradorligi isbotlangan. Olingan natijalar maxsus ta'lim tashkilotlari, logopedlar, defektolog-pedagoglar, boshlang'ich sinf o'qituvchilari uchun amaliy ahamiyatga ega bo'lib, alohida ta'limga ehtiyoji bo'lgan bolalarning ijtimoiylashuvi va kommunikativ kompetensiyasini oshirishga xizmat qiladi.

KALIT SO'ZLAR

alohida ta'limga ehtiyoji bo'lgan o'quvchilar; nutqiy muloqot; og'zaki nutq; kommunikativ kompetensiya; aqliy rivojlanishida nuqson; inklyuziv ta'lim; maxsus ta'lim; logopediya; korreksion pedagogika; interfaol texnologiyalar; psixolingvistika; nutq rivoji; muloqot mexanizmlari; tajriba-sinov.

Hozirgi vaqtda O'zbekistonda alohida yordamga ehtiyoji bo'lgan boshlang'ich sinf o'quvchilariga yo'rdam berish, ularning muammosini o'rganish masalalari hozirgi kunning dolzarb muammolaridan biridir. Bu masala ular bilan ish olib borishning yangi tashkiliy shakllarini ishlab chiqib, jamiyatga integrasiyalashuv imkoniyatlarining samarali va eng maqbul yo'llarini topishni taqozo etmoqda. Aqli zaif bolalar rivojlanishi uchun maxsus ta'lim sohasida O'zbekiston Respublikasi qonunlari va normativ hujjatlariga muvofiq yangilanishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, inklyuziv ta'lim to'g'risidagi qonun (2021)ga muvofiq aqli zaif bolalarni oddiy maktablarda o'qitish imkoniyati oshirildi. Mazkur qonun butun respublika bo'ylab barcha tipdagi ta'lim muassasalarida ushbu toifadagi bolalar uchun (faqat yengil darajadagi aqli zaiflar bolalar nazarda tutilgan) amal qiladi. Bu maxsus pedagogika sohasida faoliyat yuritayotgan olimlar va mutaxassislar uchun tajriba maydonini kengaytirdi. Shuni inobatga olgan holda boshlang'ich ta'limda faoliyat olib boruvchi pedagog xodimlarning sog'lom o'quvchilar bilan bir qatorda aqli zaif bolalar bilan shug'ullanishi o'quv rezurslarni ko'paytirish, maxsus dasturlar ishlab chiqish, metodik tavsiyalar yaratish zarurligi maskur tadqiqot ishining dolzarbligini ifodalaydi. Xalqaro tashkilotlar tomonidan 2030-yilgacha belgilangan xalqaro ta'lim konsepsiyasida „bilimning mustahkam poydevoriga ega bo'lish, ijodiy fikrlarni rivojlantirish“ dolzarb vazifa sifatida qayd etilgan bo'lib, bu o'z navbatida YUNESKO bilan hamkorlikda „Alohida ta'limga ehtiyoji bo'lgan bolalarga ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalari“da bolalarni qo'llab-quvvatlash asosida nutqiy aloqa va intellektual imkoniyatlarini rivojlantirish zaruriyatini yuzaga keltirmoqda. Respublikamizda 2023-yil 1-iyunda tashkil etilgan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi milliy himoya agentligi tasarrufiga barcha maxsus ta'lim muassasalarining o'tkazilishi, bir qancha farmon, qarorlarning chiqishi bunga yaqqol misol bo'ladi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 29-apreldagi PF-5712-son “O'zbekiston Respublikasi xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'grisida”gi, 2022-yil 11-maydagi PF-134-son “2022-2026-yillarda xalq talimini rivojlantirish bo'yicha milliy dasturni tasdiqlash to'grisida”gi, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil dekabrda PK-57 son „Nogironligi bo'lgan shaxslarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, ularning bandligiga ko'maklashish hamda ijtimoiy faolligini yanada oshirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'grisida”gi, 2020-yil 13-oktyabrdagi PK-4860-son „Alohida ta'limga ehtiyoji bo'lgan bolalarga ta'lim-tarbiya berish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'grisida”gi qaroriga asosan Respublikamizda jismoniy yoki psixik rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalarni o'qitish va tarbiyalash davlatimizning ta'lim sohasidagi ustivor yonalishlaridan biri sifatida belgilab olindi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'grisida” Farmonlari hamda mazkur

faoliyatga tegishli boshqa me'yoriy-huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirishda ushbu tadqiqot ishi muayyan darajada xizmat qiladi.

Bolalarda kognitiv faoliyatning yuqori shakllari rivojlanmaganligi, qo'pol tizimli nutq buzilishida namoyon bo'ladigan og'ir aqliy rivojlanish bu bolalarning kommunikativ kompetensiyasining juda past darajasini belgilaydi, bu ularning moslashuvi va zamonaviy jamiyatda mavjudligi jarayonini murakkablashtiradi. Biz bu muammoni aloqa genezisi haqidagi maishiy konsepsiya (G.A.Andreeva, A.A.Bodalev, A.A.Brudniy, L.S.Vigotskiy, A.A.Leontyev, A.N.Leontyev, M.I.Lisina, B.F.Lomov, B.D.Parigin, E.E.Smirnova) lar nuqtayi nazaridan o'rgandik, tadqiqotchilar bu muammoni hal qilishda ikkita xususiyatni taklif qiladilar:

- 1) muloqotning psixologik hodisasini tushunish xususiyatlari;
- 2) nutqiy aloqa muloqot bilan bog'liqligi g'oyasi.

Biz muloqotni kommunikativ faoliyat, nutqni esa rivojlanishning ma'lum bir bosqichida yuzaga keladigan ushbu faoliyatni amalga oshirish vositasi deb bilamiz.

Kattalar bilan muloqot bolani tarbiyalash va o'qitish jarayonining ajralmas va yetakchi tarkibiy qismidir. Boshqa odamlar bilan muloqot qilish orqali bola o'zining kognitiv va faol qobiliyatlarini va muloqot qobiliyatlarini yaxshilash imkoniyatiga ega.

Muloqot sohasidagi buzilishlar shaxsning rivojlanishiga ta'sir qiladi: bolalarning o'ziga xos imidji buziladi, bolaning o'zini shaxs sifatida anglashi qiyinlashadi (O.A.Bajukova, I.T.Dmitrov, M.I.Lisina, D.M.Mallayev, P.O.Omarova, L.R.Mo'minova, M.Y.Ayupova, Sh.Shokirova va boshqalar), shaxslararo munosabatlarni o'rnatishdagi qiyinchiliklarga (E.N. Vinarskaya, A.G. Ruzskaya, L.M. Shipisina) va bunday toifadagi bolaning maktabga moslashish jarayonini va uning dasturiy materialni o'zlashtirishini murakkablashtiradi.

Aqli zaif bolalarda kognitiv faoliyatning yuqori shakllarining rivojlanmaganligi ko'p hollarda intellektual nuqsonning og'irligi bilan chambarchas bog'liqdir. Bundan tashqari, nutqiy aloqa, muloqotning kam rivojlangan darajasi aqli zaif bolalarning aqliy nuqsonlariga xosligi bilan izohlanadi.

Shu bilan birga, nutq odamlar o'rtasidagi til orqali muloqot qilishning tarixan shakllangan shakli sifatida zamonaviy jamiyatda asosiy aloqa vositasidir. Shunga ko'ra, nutqning jiddiy rivojlanmaganligi yoki ba'zi hollarda og'zaki muloqot shakllarining to'liq yo'qligi zamonaviy jamiyatda ushbu toifadagi odamlarning ijtimoiy moslashish va jamiyatda o'z o'rnini topish jarayonini murakkablashtiradi, bu esa o'z navbatida ularning ijtimoiy hayotga moslashishini murakkablashtiradi va muloqotga kirishishdan mahrum bo'lishiga olib keladi. Bundan tashqari, nutqiy aloqa muloqotning asosiy shakli bo'lib, tajriba va bilimlarning saqlanishi va uni amaliyotda qo'llanishini ta'minlaydigan nutq bolaning aqliy jarayonlari va butun shaxsini shakllantirish uchun katta ahamiyatga egadir. Irodaviy harakatlarning shakllanishi, faoliyatni og'zaki shaklda ifodalangan taklif qilingan ko'rsatmalarga bo'ysundirishdan boshlanadi, keyinchalik ichki nutq tartibga soluvchi asosiy rol o'ynay boshlaydi. Nutq inson tafakkurining zaruriy asosi, aqliy va amaliy faoliyatni tashkil etish va boshqarish, shuningdek, his-tuyg'ularni ifodalash vositasidir. Shuning uchun nutq muammosi umumiy psixologiya, bolalar va maxsus psixologiyadagi eng muhim masalalardan biridir.

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-12

Biroq, biz yengil darajadagi aqli zaif bolalarda korreksion ishlarni amalga oshirish inklyuziv ta'lim sharoitida ko'p hollarda ushbu toifadagi bolalar nutqini rivojlantirish, muloqotga kirishish bo'yicha zamonaviy tuzatish va logopediya ishlarining amaliyoti bir xil prinsiplar, bir xil usullari va uslublari asosida tashkil etilganligini aytishga majburmiz. Yengil daraja shaklidagi aqli zaif o'quvchilar kontingenti sifat jihatidan har xil o'ziga xoslikka ega bo'lib, og'zaki nutqni rivojlantirish bo'yicha o'ziga xos, sifat jihatidan har xil ish shakllarini talab qiladi. Aqliy zaif bolalarda talaffuz nuqsonlari odatda miyaning yalpi organik patologiyasi bilan bog'liq bo'lib, ularni tuzatish qiyin. Shuning uchun og'zaki nutqni rivojlantirish bo'yicha ishda asosiy e'tibor og'zaki muloqotni alohida holatda mavjud bo'lgan darajada o'rgatish, ya'ni nutqning kommunikativ funksiyasini shakllantirishga qaratilishi kerak degan fikrdamiz. Bunda nutqning kommunikativ funksiyasi deganda oddiy kundalik (o'z-o'ziga xizmat), ta'lim va kasbiy muloqot sharoitida nutqdan foydalanish qobiliyatini tushunamiz.

"Nutqiy aloqa, nutqiy muloqot" tushunchasi sof nutqning hodisasi sifatida qaraladi. Uning mohiyatini ochib, biz uning ichki tuzilishidagi ikkita komponentni ajratib ko'rsatamiz. Bir tomondan, bu yengil darajadagi aqli zaif bolaning ongli kommunikativ harakatlarida namoyon bo'ladigan muloqotni to'liq amalga oshirish uchun zarur bo'lgan ma'lum shaxsiy fazilatlariga ega bo'lishi va o'z xatti-harakatlarini muloqot vazifalariga, kommunikativ vaziyat talablariga muvofiq shakllantirish qobiliyatidir, shu bilan bir vaqtda aloqa hamkorining xususiyatlari (muloqot ko'nikmalari), ikkinchi tomondan, nutqni aloqa vositasi sifatida egallashdir. Agar tarkibiy qismlardan biri (yoki ikkalasi bir vaqtning o'zida) ma'lum sabablarga ko'ra kam rivojlangan bo'lsa, biz bolaga nutq aloqasini shakllantirishda maxsus tashkil etilgan korreksion logopedik va pedagogik yordam kerakdir. To'g'ri nutq, nutqiy aloqa, nutqiy muloqot, nutq madaniyati jamiyat madaniy taraqqiyoti, m illat ma'naviy kamolotining muhim belgisidir. Mamlakatimizda ma'naviy-

ma'rifiy islohotlar davlat siyosatining ustuvor yo'nalishi deb elon qilingan bugungi kunda kelajagimiz bo'lmish yoshlarda, yosh paytidan to'g'ri nutq, nutqiy muloqot, nutq madaniyatini shakllantirish masalalari har qachongidan ham

dolzarblik kasb etmoqda. Yoshlarda to'g'ri nutq, nutqiy aloqa, nutqiy muloqot, nutq madaniyatini shakllantirish hozirgi zamon logopediya fanining dolzarb muammolaridan biri hisoblanadi. Bu muammoni hal etish umummadaniyatimiz taraqqiyotida, shuningdek, barcha ta'lim muassasalarida dars o'tish jarayonini yanada yaxshilash, takomillashtirish bilan ham bog'liq. Ta'kidlash kerakki, bugungi kunda nutq

muammolari bilan shugullanuvchi logopediya fanining barcha muassasalarda korreksion pedagogik ishlarni olib borilayotgani quvonarlidir. Chunki to'g'ri nutq,

nutqiy aloqa, nutqiy muloqotni bilish, to'g'ri nutqni o'rgatish logoped mutaxassislar uchun, umimnan, har qanday madaniyatli inson uchun hayotiy zarurat deb hisoblanishi kerak. O'zbek tili va nutq me'yorlarini ilmiy jihatdan o'rganish ham zamonaviy logopediya sohasi uchun nihoyatda muhimdir.

Mavzuning o'rganilganlik darajasi. Aqli zaif bola shaxsini rivojlantirishda faoliyat va muloqotning yetakchi roli to'g'risidagi ta'limot A.V.Zaporojes, S.R.Rubinshteyn,

A.A.Leontiev, M.I.Lisina, A.G.Ruzskaya, L.S.Vigotskiyning ta'limotlari va boshqalar L.S.Vigotskiy aqli zaiflikdagi nuqsonning tuzilishini o'rganishda rivojlanish

ning umumiy va o'ziga xos qonuniyatlari haqida, bolaning rivojlanish qonuniyatlari haqida, g'ayritabiiy bolani o'qitishda buzilmagan jihatlariga tayanish;

nutq faoliyati mexanizmlari, nutqiy gaplarni hosil qilish va idrok etish jarayonining psixolingvistik nazariyalari (T.V.Axutina, I.A.Zimnyaya, A.A.Leontev, A.R.Luriya, L.V.Saxarniy):ushbu toifadagi alohida ta'limga muhtoj bolalarni o'qitish va tarbiyalashning zamonaviy konsepsiyasi (L.B. Baryaeva, L.B. Bgajanokova, O.P. Gavrilushkina, E.A. Ekjanova, S.G. Eralieva, A.A. Kataeva, V.I. Lipakova, V.I. Lubovskiy, I.S.Shibeleva, L.V.Smironova, respublikamizda defektolog olimlardan

Mo'minova L.R, Po'latova P.M, Rahmonova V.S, D.A. Nurkeldiyeva, N.X. Rahmonqu

lova, Z. N. Mamarajabova, M.X. Hamidovalar tomonidan ilmiy tadqiqot ishlari olib borilgan.

Biroq, alohida ta'limga ehtiyoji bo'lgan boshlangich sinf o'quvchilarida nutqiy muloqotni shakllantirishni takomillashtirishga doir ilmiy izlanishlar yetarlicha olib borilmagan. Shu munosabat bilan aqliy zaifligi o'rta va ogir darajadagi aqli zaif bolalarda maxsus ta'lim sharoitida nutqiy muloqotni o'zlashtirish va uni maqsadli rivojlantirish xususiyatlarini o'rganish muhim ahamiyatga ega. Ushbu holatlar mazkur tadqiqot ishini taqozo etganligi ta'kidlash joiz.

Ijtimoiy-pedagogik nuqtayi nazardan tadqiqotning dolzarbligi o'z vaqtida o'rta va ogir darajadagi aqli zaif o'quvchilarni maxsus ta'lim sharoitida ularni muvaffaqiyatli ijtimoiylashuvini tashkil qilish zaruriyatidan kelib chiqadi hamda aqliy rivojlanishida nuqsoni bo'lgan o'quvchilar tomonidan og'zaki muloqotni o'zlashtirishning yuqori ahamiyati va muloqot ko'nikmalarini shakllantirishning yetarli darajada emasligi va bunda og'zaki nutqni rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etishi bilan belgilanadi. O'rta va ogir darajadagi aqli zaif o'quvchilarning maxsus ta'lim sharoitida nutqiy aloqasi, muloqotini rivojlantirishning samarali manbalari va vositalarini topish zarurati va bu yo'nalishda nazariy ishlanmalarining kamligi sohaning respublikamizda yetarlikcha o'rganilmaganligini ko'rsatadi.

Ilmiy va uslubiy darajada tadqiqotning dolzarbligi yengil darajadagi aqli zaif o'quvchilarning nutqiy aloqa sifatini oshirish zarurati va ushbu toifada o'quvchilaruni shakllantirishning korreksion pedagogik texnologiyaning yetishmasligi bilan belgilanadi.

Biz tomondan o'rganilgan muammoning nazariy tahlili

- mazkur toifadagi maktablarda bunday o'quvchilarga korreksion -pedagogik ta'sirni tashkil etish mazmunidagi ba'zi nomuvofiqliklarni aniqlashga imkon berdi;

- alohida ta'limga ehtiyoji bo'lgan boshlangich sinf o'quvchilarida nutqiy aloqa va nutqiy muloqotni shakllantirishni taqozo etadi;

- aqli zaif o'quvchilar nutqiy aloqalari, nutqiy muloqotini tekshirish natijasida ularning kommunikativ qobiliyatlari va nutq rivojlanish darajasini o'rganishning ilmiy-uslubiy asoslari yetarli darajada tadqiq qilinmaganligini ko'rsatadi;

- o'rta va ogir darajadagi aqliy rivojlanishida nuqsoni bo'lgan o'quvchilarda

maxsus ta'lim sharoitida o'rta va ogir darajadagi aqliy rivojlanishida nuqsoni bo'lgan holda nutqiy muloqotni o'rgatishning an'anaviy shakllari hamda o'rta va ogir daraja shakldagi aqliy nuqsonlari bo'lgan maktab o'quvchilari uchun nutqni rivojlantirish va nutq terapiyasi mashg'ulotlarini metodik ta'minlashga yangi yondashuvlarni ishlab chiqish zarurati tugildi.

Yuqorida aytilganlar o'rta va ogir darajadagi aqliy rivojlanishida nuqsoni bo'lgan o'quvchilarda nutq, muloqot aloqasini shakllantirish bo'yicha ishlarning uslubiy mazmunini ishlab chiqish va ilmiy asoslashni dolzarb muammo sifatida ilgari surishga imkon beradi.

Aniqlangan muammoning dolzarbligi va aniqlangan nomuvofiqliklar tadqiqot mavzusini shakllantirishga imkon berdi va «Alohida ta'limga ehtiyoji bo'lgan boshlangich sinf o'quvchilarida nutqiy muloqotni shakllantirishni takomillashtirish» mavzusini tanlashga turtki bo'ldi.

Tadqiqot maqsadi: Maxsus ta'lim sharoitida alohida yo'rdamga ehtiyoji bo'lgan boshlangich sinf o'quvchilarida nutqiy muloqotni shakllantirishni takomillashtirish, umumlashtirish va metodik tavsiyalar ishlab chiqish.

Tadqiqot vazifasi:

- mavzuga doir ilmiy –metodik adabiyotlarni tahlil qilish, o'rganish;

- alohida yo'rdamga ehtiyoji bo'lgan boshlangich sinf o'quvchilarida nutqiy muloqotni shakllantirishni takomillashtirishning eng maqbul samarali yo'llarini aniqlashga yo'naltirilgan korreksion ishlarning pedagogik texnologiyasini takomillashtirish;

- alohida yo'rdamga ehtiyoji bo'lgan boshlangich sinf o'quvchilarida nutq o'stirish darslarida va darsdan tashqari vaqtlarda nutqiy muloqotni shakllantirishni takomillashtirishga doir tajriba-sinov ishlarini olib borish, olingan natijalarni umumlashtirish va metodik tavsiyalar ishlab chiqish.

Biz alohida yordamga ehtiyoji bo'lgan boshlangich sinf o'quvchilarida og'zaki muloqot shaklidagi malaka darajasining pastligi nafaqat nutqiy muloqotni yetarlikcha shakllanmaganligiga, balki o'quvchilarning psixofizik rivojlanishining xususiyatlariga - markaziy asab tizimining qo'pol organik shikastlanishiga, umumiy tizimli shikastlanishga bog'liq degan taxmindan kelib chiqdik. Nutqning kam rivojlanganligi, shuningdek, ularning kommunikativ kompetensiyasi darajasining pastligiga (bola qanchalik ko'p muloqot qilish qobiliyatiga ega bo'lmasin) an'anaviy ta'limning kamchiligi sabab bo'lgan. Natijada zamonaviy pedagogik amaliyotda yangi yo'nalish - interfaol ta'lim paydo bo'ldi. Ushbu yo'nalish E.V. Korotayeva, O.S. Stepina, N.I. Suvorova [65, 137, 138, 111] ilmiy izlanishlariga asos bo'lgan. Bu o'quvchining o'quv muhiti, u bilan o'zaro ta'sirga asoslangan ta'lim tajriba maydoni bo'lib xizmat qiladi. Ta'limdagi o'zaro korreksion ta'sir talabi inklyuziv ta'lim dasturini o'zlashtirishda nafaqat o'qituvchi, balki aqli zaif o'quvchilarning ham sog'lom tengdoshlari bilan aloqa qilishini nazarda tutadi hamda bolalar jamoasining pedagogik salohiyatini hisobga olgan holda, uning doirasida o'quvchilar o'rtasida o'zaro munosabatlarni tashkil qilish taqozo etiladi.

Tadqiqot gepotezasi: alohida ta'limga ehtiyoji bo'lgan boshlang'ich sinf o'quvchilarida nutqiy muloqotni shakllantirishni takomillashtirish mumkin, agar:

- alohida yo'rdamga ehtiyoji bo'lgan boshlangich sinf o'quvchilarida nutqiy muloqotni shakllantirishni takomillashtirishda interfaol o'quv jarayonini tashkil etish (ta'lim jarayonida o'quvchilar o'rtasida shaxslararo o'zaro munosabatlarni yaratish) ushbu toifadagi o'quvchilar uchun maxsus ta'lim sharoitida shakllanayotgan kommunikativ ko'nikmalar va og'zaki muloqot usullarini amaliy rivojlantirishga yordam beradi deb taxmin qilinadi;

- alohida ta'limga ehtiyoji bo'lgan boshlangich sinf o'quvchilarida nutqiy muloqotni shakllantirishni takomillashtirish nutqiy muloqotni rivojlantirish jarayonlarida maxsus o'yin, modellashtirish, bizning fikrimizcha, nutqiy aloqa, nutqiy muloqotni shakllantirishni takomillashtirish uchun zaruriy asos bo'lishi mumkin bo'lgan va shartli ravishda improvizatsiya qilingan muloqot holatlarini yaratishga imkon beradi;

- alohida ta'limga ehtiyoji bo'lgan boshlang'ich sinf o'quvchilarida nutqiy muloqotni shakllantirishni takomillashtirish nutq o'stirish dars jarayonlari doirasida faoliyatning ikki turini (o'quv va o'yin) birlashtirish, bir tomondan, axborot va kommunikasiyani, muloqot qobiliyatlarining interaktiv va persektiv tarkibiy qismlarini kompleks rivojlantirish maqsadlariga yordam beradi. Ikkinchi tomondan, nutqni rivojlantirish darslarining dasturiy materialini muvaffaqiyatli o'zlashtirishga asos bo'ladi.

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-12

Tadqiqot usullari: tadqiqot muammosi bo'yicha pedagogik, lingvistik va psixolingvistik adabiyotlarni nazariy tahlil qilish, muammoni nazariy o'rganishdan sintezlangan ma'lumotlar asosida pedagogik texnologiyani modellashtirish;

empirik - tibbiy-pedagogik hujjatlarni tahlil qilish, kuzatish, psixologik-pedagogik eksperiment, shu jumladan aniqlash, shakllantirish va nazorat qilish bosqichlari;

olingan natijalarni qayta ishlash usullari - sifat va miqdoriy tahlil, parametrik bo'lgan Mann-Shhitney testi va Shilcoxon testi yordamida matematik statistika metodi qo'llanildi.

Tadqiqot bazasi: alohida ta'limga ehtiyoji bo'lgan boshlang'ich sinf o'quvchilarida nutqiy muloqotni shakllantirishni takomillashtirish, o'quvchilarning nutqiy muloqotlarini shakllantirishning yaxlit texnologiyasini yaratish, takomillashtirishga oid tajriba-sinov ishlari Farg'ona viloyati Qo'qon shahridagi 4-, 5-alohida ta'limga ehtiyoji bo'lgan bolalar uchun ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasasida va Toshkent shahar Yashnobod tumani №52 alohida ta'limga ehtiyoji bo'lgan bolalar uchun ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasasi negizida amalga oshirildi. Tadqiqot jarayoni 2024-2025-o'quv yillarida o'tkazilgan. Tadqiqotning turli bosqichlarida maxsus ta'lim sharoitiga moslashtirilgan ikkita ixtisoslashgan 3-, 4- sinfda tahsil olayotgan jami 80 nafar aqli zaif o'quvchilar tajriba-sinov ishlariga jalb etildi.

Tadqiqot uch bosqichda amalga oshirildi.

Birinchi bosqichda (nazariy-qidiruv) (2022) tadqiqot muammosi bo'yicha ilmiy adabiyotlar tahlili o'tkazildi, eksperimentning metodologik asoslari, uning ob'yekti, predmeti aniqlandi, maqsad, gipoteza va vazifalar belgilandi. shakllantirildi, diagnostika usullari tanlandi va moslashtirildi.

Ikkinchi bosqichda (aniqlovchi-tajriba-sinov) (2023) alohida ta'limga ehtiyoji bo'lgan boshlang'ich sinf o'quvchilarida nutqiy muloqotni shakllantirishni takomillashtirish maxsus maktab o'quvchilarining til va nutq vositalarini, muloqot ko'nikmalarini o'rganishga qaratilgan tajriba-sinov ishlari tadqiqotning aniqlash bosqichi sifatida o'tkazildi va olingan natijalar tahlil qilindi.

Uchinchi bosqichda (formativ) (2024) alohida ta'limga ehtiyoji bo'lgan boshlang'ich sinf o'quvchilarida nutqiy muloqotni shakllantirishni takomillashtirishga doir modul ishlab chiqildi va sinovdan o'tkazildi, uning samaradorligi baholandi (nazorat bosqichi natijalari statistik tahlil qilindi). Tajriba -sinov ishlari umumlashtirildi.

Tadqiqotning predmeti: alohida ta'limga ehtiyoji bo'lgan boshlang'ich sinf o'quvchilarida nutqiy muloqotni shakllantirishni takomillashtirish, nutq o'stirish darslari va darsdan tashqari vaqtda nutqiy muloqotni shakllantirishni takomillashtirish jarayoni.

Tadqiqotning ilmiy yangiligi quyidagicha:

- alohida ta'limga ehtiyoji bo'lgan boshlang'ich sinf o'quvchilarida nutqiy muloqotni shakllantirishni takomillashtirish, nutq o'stirish darslari va darsdan tashqari vaqtda nutqiy muloqotni shakllantirishni takomillashtirishda muloqot ko'nikmalarini rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlarini inobatga olgan holda nutq odobi, nutq madaniyatini rivojlantirishning yangi metod-usullari o'rganildi;

- umumiy kommunikativ kompetensiya bilan past darajadagi og'zaki muloqot malakasining o'zaro bog'liqligi (zarur kommunikativ ko'nikmalarining, buning asosida nutqiy muomala, nutqiy muloqotning shakllanmasligi) aniqlandi;

Nutqiy muloqot rivojlanishini takomillashtirish asosida aqli zaif o'quvchilarda nutq madaniyati, xulq-atvor ko'nikmalari shakllantiriladi, alohida ta'limga ehtiyoji bo'lgan o'quvchilarda nutq o'stirish dars va darsdan tashqari vaqtlarda nutqiy muloqotni shakllantirishni takomillashtirishga qaratilgan korreksion pedagogik ishlarga asoslanganligi o'rganildi.

Tadqiqotning nazariy ahamiyati:

- Alohida ta'limga ehtiyoji bo'lgan o'quvchilarda nutq o'stirishga, dars va darsdan tashqari vaqtlarda nutqiy muloqotni shakllantirishni takomillashtirishga doir pedagogik –korreksion ishlar nazariy jihatdan asoslab berildi;

- alohida ta'limga ehtiyoji bo'lgan o'quvchilarda nutq o'stirish dars va darsdan tashqari vaqtlarda nutqiy muloqotni shakllantirishni takomillashtirishga oid hamda til va nutq vositalarining xususiyatlari haqidagi nazariy g'oyalar kengaytirildi, tizimlashtirildi va to'ldirildi;

- alohida ta'limga ehtiyoji bo'lgan o'quvchilarda nutq o'stirish dars va darsdan tashqari vaqtlarda nutqiy muloqotni shakllantirish va takomillashtirish, muloqot qobiliyatlarini rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlari va darajasini aks ettiruvchi ma'lumotlar umumlashtirildi;

- alohida ta'limga ehtiyoji bo'lgan o'quvchilarda dars va darsdan tashqari vaqtlarda nutq o'stirish va nutqiy muloqotni shakllantirishni takomillashtirishning usullari haqidagi mavjud nazariy ma'lumotlar kengaytirildi va to'ldirildi.

Ishning amaliy ahamiyati:

- alohida ta'limga ehtiyoji bo'lgan o'quvchilarda dars va darsdan tashqari vaqtlarda nutq o'stirish va nutqiy muloqotni shakllantirishni takomillashtirishda kommunikativ kompetensiya darajasini, nutqni rivojlantirish darajasini o'rganish va baholashning moslashtirilgan usullari tayyorlandi;

- bosqichlar, yo'nalishlar belgilandi va asoslandi, nutqiy muloqotni shakllantirish bo'yicha korreksion-rivojlantiruvchi ishlarni tashkil etish mazmuni va shakllari belgilandi;

- taqdim etilgan materiallardan logopedlar, o'qituvchilar, pedagoglar, psixologlar boshlangich ta'limda korreksion ta'lim jarayonida foydalanishlari mumkin, shuningdek, "Oligofrenopedagogika" mutaxassisliklarida tahsil olayotgan talabalarni tayyorlashda pedagogika oliy o'quv yurtlarining o'quv jarayonida, shuningdek, maxsus ta'lim tizimi professor-o'qituvchilarining malakasini oshirish kurslarida "nutq terapiyasi" kurslarida ham foydalanish mumkin.

Alohida ta'limga ehtiyoji bo'lgan o'quvchilarda dars va darsdan tashqari vaqtlarda nutq o'stirish va nutqiy muloqotni shakllantirishni takomillashtirishning hamda nutqiy aloqa, nutqiy muloqotni shakllantirishning korreksion- pedagogik texnologiyasi:

- alohida ta'limga ehtiyoji bo'lgan o'quvchilarda dars va darsdan tashqari vaqtlarda nutq o'stirish hamda nutqiy muloqotni shakllantirishning kompleks metodologiyasi takomillashtirildi;

- alohida ta'limga ehtiyoji bo'lgan o'quvchilarda dars va darsdan tashqari vaqtlarda nutq o'stirish va nutqiy muloqotni shakllantirishni takomillashtirishga oid korreksion-pedagogik ishlarning kompleks metodikasi rivojlantirildi.

- nutqni rivojlantirish darslarini tashkil etish va rejalashtirishga sifat jihatidan yangi yondashuv (interfaol ta'lim jarayonini tashkil etish, o'yin-darslarni modellashtirish) qo'llanildi.

Foydalanilgan adabiyotlar va internet manbalari

1.22-moddaning matni O'zbekiston Respublikasining 2021-yil 21-apreldagi O'RQ-683-sonli Qonuni tahririda — Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 21.04.2021-y., 03/21/683/0375-son) <https://lex.uz/docs/-5679836>

2. Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 12-oktabrdagi 638-son qaroriga 1-ILOVA

26-band O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2023-yil 29-dekabrdagi 705-sonli qarori tahririda — Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 29.12.2023-y., 09/23/705/1000-son)

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-12

3. 26-band O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2023-yil 29-dekabrda 705-sonli qarori tahririda — Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 29.12.2023-y., 09/23/705/1000-son)
4. 26-band O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2023-yil 29-dekabrda 705-sonli qarori tahririda — Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 29.12.2023-y., 09/23/705/1000-son)
5. Ona tili fani bo'yicha O'zbekiston Respublikasi uzluksiz ta'lim Milliy o'quv dasturlari. Toshkent, 2021-yil , 252 b <https://renessans-edu.uz/files/books/2023-11-04-07-26>
6. 05_2cb77d3b5180193f37e853bf02885347.pdf M.Y Ayupovaning Logopediya kitobidan 400-bet
7.file:///C:/Users/User.AD.042/Downloads/fayl_425_20210422_1_exxP0Mb.pdf M.U Xamidovaning Maxsus pedagogika kitobidan
- 8.S.J.Yuldashev.Tasviriy sa'nat va qo'l mehnati o'qitish metodikasi.O'quv qo'llanma.T.2022.
9. .S.J.Yuldashev.Boshlangich inklyuziv sinfda rivojlanishi meyorda va aqli zaif nutq nuqsoniga ega o'quvchilarni mayda qo'l motorikasini rivojlantirishda innovatsion pedagogik texnologiyalar.Maqolasi.NamDU.
10. .S.J.Yuldashev.Rivojlanishi meyorda bo'lgan bolalarda nutq aloqasini shakllantirish.Maqolasi.NamDU